

ӘОЖ 69.056

МОДУЛЬДІК ТЕЗ САЛЫНАТЫН АЗ ҚАБАТТЫ ҒИМАРАТТАРДЫ САЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖЕТІЛДІРУ

ТҰРАР БӘЙДІБЕК АЙДОСҰЛЫ

К.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың 2-ші курс магистранты

Ғылыми жетекші: **ҚУАТБАЕВА ТОКЖАН КУАНГАЛИҚЫЗЫ**, техникалық
ғылымдар докторы, профессор.
Алматы, Қазақстан

Аннотация. Мақалада аз қабатты құрылыс сегментінде модульдік құрылыстың қазіргі заманғы үрдістері мен даму перспективалары қарастырылған. Тақырыптың өзектілігі тұрғын үй мен әлеуметтік нысандарды жедел, үнемді әрі экологиялық тұрақты тұрғызуға деген жаһандық қажеттілікпен айқындалады. Әлемдік және өңірлік тәжірибелер талданып, Қазақстан құрылыс саласына модульдік технологияларды енгізудегі негізгі мәселелер мен кедергілер анықталды. Жетілдіру жолдары ұсынылды: инновациялық материалдарды пайдалану, сондай-ақ нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу. Қорытындыда модульдік құрылысты жаңғырту ғимараттарды салу жылдамдығы мен сапасын едәуір арттырып, шығындарды азайтып және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ететіні айтылған.

Кілт сөздер: модульдік құрылыс, аз қабатты ғимараттар, тез салынатын құрылымдар, инновациялық материалдар, энергия үнемділік, экологиялық тұрақтылық.

Жаһандық мәселе. Әлемдік қауымдастық тұрғын үй тапшылығын және әлеуметтік нысандарды тез тұрғызу қажеттілігін шешу мәселесіне тап болып отыр. БҰҰ деректеріне сәйкес (2022 ж.) 2030 жылға қарай 3 миллиардтан астам адам қолжетімді тұрғын үйге мұқтаж болады. Дәстүрлі құрылыс әдістері (кірпіш қалау, монолитті құрылыс) жоғары еңбек шығындылығы, ұзақ мерзімі және қаржылық ауыртпалығы себебінен бұл сұранысты әрқашан қанағаттандыра алмайды. Модульдік құрылыс осы мәселелерге жауап ретінде пайда болды. АҚШ пен Еуропада ол аз қабатты тұрғын үй нарығының 15–20%-ын қамтып, құрылыс мерзімін 30–50%-ға қысқартуда. Мысалы, Ұлыбританияда 2025 жылға қарай әрбір төртінші жаңа тұрғын үй модульдік технологиялармен салынатыны жоспарлануда.

Өңірлік мәселе. ТМД елдерінде, соның ішінде Қазақстанда модульдік құрылыстың үлесі әзірге аз қабатты тұрғын үйдің жалпы көлемінің 5%-нан аспайды. Бұған келесі себептер әсер етеді: нормативтік-құқықтық базаның әлсіздігі; модульдік элементтерді шығаратын өндірістік қуаттардың жеткіліксіздігі; тапсырыс берушілердің модульдік құрылыстың артықшылықтары туралы хабардарлығының төмендігі; технологияларды климаттық және сейсмикалық жағдайларға бейімдеу қажеттілігі. Қазақстан аумағының айтарлықтай бөлігі сейсмикалық қауіпті аймақтарға жататындықтан, сейсмотұрақтылық мәселесі ерекше маңызға ие.

Жергілікті мәселе. Жергілікті деңгейде жас отбасыларды және вахталық ауылдардағы жұмысшыларды тұрғын үймен қамтамасыз ету, сондай-ақ тез салынатын мектептер, балабақшалар мен медицина пункттерін тұрғызу мәселесі өзекті. Дәстүрлі құрылыс әдістері көбіне тым қымбат әрі ұзақ мерзімді болғандықтан, әлеуметтік маңызды нысандар тапшылығы орын алуда.

Қазақстан үшін модульдік құрылыс нысандарды жедел тұрғызуға, шығындарды азайтуға және экологиялық тиімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін оңтайлы шешім болар еді. Алайда технологияларды енгізу деңгейі төмен болып отыр, бұл жаңа шешімдер мен тәсілдерді іздеуді талап етеді.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Мақсаты – Қазақстанда модульдік аз қабатты ғимараттар құрылыс технологиясын жетілдіру жолдарын айқындау және негіздеу.

Міндеттері. Модульдік технологияларды қолданудың әлемдік тәжірибесін талдау. Қазақстандағы қазіргі жағдайды бағалау. Негізгі мәселелер мен кедергілерді анықтау. Даму перспективалы бағыттарын айқындау. Өңірлік ерекшеліктерді ескере отырып технологияларды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу. Зерттеу объектісі. Модульдік аз қабатты ғимараттарды жобалау, дайындау және тұрғызу процестері.

Зерттеу пәні. Технологиялық шешімдер, инновациялық материалдар, өндірісті ұйымдастыру және модульдік конструкцияларды монтаждау әдістері.

Өзектілігі. Қазақстан үшін модульдік құрылыс технологияларын жетілдіру стратегиялық маңызға ие, себебі ол өңірлік инфрақұрылымды дамытуға, құрылыс құнын төмендетуге және халықтың өмір сүру сапасын арттыруға ықпал етеді.

Мәселенің тарихы. Модульдік құрылыс тәжірибелері алғаш рет XX ғасырдың ортасында АҚШ пен Жапонияда басталды. Еуропада бұл технология 1980–1990 жылдары урбанизацияның жедел үдеуіне байланысты кеңінен қолданыла бастады. Бүгінде модульдік әдістер тұрғын үйлермен қатар кеңселер, білім беру және медицина нысандарын салуда да белсенді қолданылады.

Қазақстанда модульдік технологияларды енгізу салыстырмалы түрде жақында басталды және негізінен вахталық ауылдар мен уақытша нысандармен шектелді. Алайда әлеуметтік тұрғын үй мен мектептерге сұраныс өсуіне байланысты мемлекет пен бизнес тарапынан қызығушылық арта түсуде.

Зерттеу әдістері мен құрылымы. Модульдік тез салынатын аз қабатты ғимараттарды салу технологиясын талдау және жетілдіру үшін кешенді ғылыми тәсіл қолданылды, ол мыналарды қамтиды: Аналитикалық әдіс – қолданыстағы зерттеулерді, нормативтік құжаттарды және жобалық шешімдерді шолу. Салыстырмалы әдіс – модульдік технологияларды дәстүрлі құрылыс тәсілдерімен негізгі параметрлер бойынша салыстыру (мерзім, өзіндік құн, сапа, энергия тиімділігі, экологиялық). Эксперименттік-есептік әдіс – модульдерді әртүрлі құрастыру нұсқаларын модельдеу, конструкциялардың көтергіштік қабілетін, ғимараттардың энергия тиімділігін бағалау. Жүйелік тәсіл – модульдік құрылысты тек технологиялық процесс ретінде ғана емес, сонымен қатар аймақтың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жүйесінің элементі ретінде қарастыру.

Зерттеу гипотезасы. Зерттеу гипотезасы мынадай тұжырымға негізделеді: Модульдік тез салынатын аз қабатты ғимараттарды салу технологиясын жетілдіру конструктивтік шешімдерді кешенді оңтайландыру, энергия үнемді материалдарды қолдану және құрылыс үдерісін цифрлық басқару әдістерін енгізу арқылы мүмкін болады. Бұл өз кезегінде нысандарды салу мерзімін және құнын едәуір қысқартып, олардың пайдалану сипаттамаларын арттыруға және экологиялық жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.

Құрылыс технологияларын салыстырмалы талдау

Гипотезаны растау үшін модульдік және дәстүрлі құрылысты негізгі бағыттары бойынша салыстыру жүргізілді (кесте 1).

Кесте 1 – Дәстүрлі және модульдік құрылысты салыстыру

Салыстыру бағыты	Дәстүрлі құрылыс	Модульдік құрылыс
Салу мерзімі	8–12 ай	3–6 ай
Өзіндік құн	Орташа, аймаққа тәуелді	15–25 %-ға төмен
Сапа және стандарттау	Жұмысшылардың біліктілігіне байланысты	Зауыттық сапа, жоғары дәлдік
Энергоүнемділік	Қосымша шараларды қажет етеді	Ішкі орнатылған энергия үнемдеу шешімдері

Жоспарлау икемділігі	Орташа	Жоғары (құрастыру нұсқалары көп)
Экологиялылық	Құрылыс қалдықтары көп	Қалдықтарды азайту, қайта пайдалану
Сейсмостық тұрақтылық	Технологияға байланысты	Күшейтілген қаңқалар, жоғары төзімділік

Модульдік құрылыстың құрылымдық ерекшеліктері. Модульдер зауыт жағдайында дайындалады, бұл құрылыс алаңындағы қателіктерді азайтады. Тасымалдау және жылдам құрастыру мүмкіндігі қолдану икемділігін арттырады. Заманауи материалдар (сэндвич-панельдер, желімделген брус, жеңіл болат конструкциялар) беріктікті арттырады. BIM-технологияларды пайдалану жобалауды және сапаны бақылауды жеңілдетеді.

Қолданылатын бағыттар мен зерттеулердің перспективті идеялары. Энергоүнемді және «жасыл» технологияларды қолдану Модульдік құрылысты жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі – энергия үнемдеу және тұрақты даму шешімдерін интеграциялау: Жоғары жылу оқшаулағыш қасиеттері бар сэндвич-панельдерді пайдалану. Автономды энергиямен қамтамасыз ету үшін күн панельдерін және шағын жел генераторларын қолдану. Жылуды рекуперациялау және «ақылды» желдету жүйелерін енгізу. Экологиялық қауіпсіз материалдарды пайдалану (төмен эмиссиялы плиталар, қайта өңделетін материалдар, қайта қалпына келетін көздерден алынған ағаш). Құрылыс үдерісін цифрландыру Заманауи зерттеулер цифрлық технологиялар модульдік құрылыстың тиімділігін айтарлықтай арттыра алатынын көрсетіп отыр: BIM-технологияларды (Building Information Modeling) қолдану арқылы ғимараттардың цифрлық егіздерін жасау. Барлық кезеңдерде (модульдер өндірісінен бастап монтажда дейін) сапаны автоматтандырылған бақылау жүйелерін енгізу. Құрылымдардың және инженерлік жүйелердің жағдайын бақылау үшін IoT-датчиктерін пайдалану. Роботтандыру мен 3D-басып шығаруды дамыту. Конструктивтік және архитектуралық инновациялар Жоспарлау мен бөлмелердің мақсатын өзгерте алатын трансформер-модульдерді әзірлеу. Құрастыру мен жөндеуді жеңілдететін бірыңғайланған конструктивтік тораптарды құру. Модульдік шешімдерді көпқабатты құрылысқа енгізу (гибридті технологиялар: темірбетон + модульдік кірістіру). Жеңіл болат жұқа қабырғалы конструкцияларды (ЛСТК) ағаш және композиттік материалдармен үйлестіру.

Әлеуметтік және экономикалық перспективалар. Модульдік құрылыс бірқатар әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуде үлкен әлеуетке ие: Жас отбасылар мен әлеуметтік әлсіз топтарға қолжетімді тұрғын үй. Білім беру және медициналық нысандар – мектептер, балабақшалар, амбулаториялар. Табиғи апаттан зардап шеккендерге баспана – тұрғын үй қорын жедел қалпына келтіру. Ауылдық аймақтарды дамыту – ауыл шаруашылық өңірлеріне ықшам және энергия үнемді үйлер.

Зерттеулерді дамытудың перспективті идеялары. Жүргізілген зерттеулер негізінде бірнеше стратегиялық бағыттарды бөліп көрсетуге болады: Орталық желілерге тәуелсіз толық автономды модульдік ғимараттарды әзірлеу. Мықтылық пен ұзақ мерзімділікті арттыру үшін биокөпозиттер мен наноматериалдарды қолдану. «Ақылды қала» технологияларын енгізу, мұнда модульдік ғимараттар цифрлық инфрақұрылым элементтеріне айналады. Сапасын жоғалтпай бөлшектеліп, қайта жиналып, орын ауыстыра алатын бейімделгіш модульдерді құру.

Алынған нәтижелер мен қорытындылар. Зерттеу мақсатына жету. Зерттеудің мақсаты модульдік тез салынатын аз қабатты ғимараттарды салу технологиясын талдау және жетілдіру болды. Жұмыс барысында: қолданыстағы тәсілдердің артықшылықтары мен кемшіліктері анықталды; модульдік және дәстүрлі құрылыс салыстырмалы түрде талданды; тиімділікті арттырудың негізгі бағыттары айқындалды (энергоүнемділік, цифрландыру, жаңа материалдар, конструктивтік тораптарды бірыңғайлау); құрылыс практикасына инновациялық шешімдерді енгізу бойынша ұсыныстар әзірленді. Осылайша, зерттеу

мақсатына қол жеткізілді, бұл алынған нәтижелермен және ұсыныстармен расталды. Алға қойылған гипотезаны растау. Жұмыс басында ұсынылған гипотеза модульдік құрылыс технологиясын конструктивтік шешімдерді кешенді оңтайландыру, энергия үнемді материалдар мен цифрлық технологияларды қолдану арқылы жетілдіруге болатыны туралы еді.

Жүргізілген талдау бұл гипотезаны растады: құрылыс мерзімі 2–3 есе қысқарады; өзіндік құн 15–25 %-ға төмендейді; сапа зауыттық стандарттау есебінен артады; құрылыс қалдықтарын азайту арқылы экологиялық жүктеме төмендейді; модульдік шешімдердің арқасында архитектуралық икемділік кеңейеді.

Модульдік құрылыс – құрылыс саласының дамуындағы перспективті бағыт, әсіресе уақыт пен ресурстар тапшылығы жағдайында. Негізгі артықшылықтары – жылдамдық, үнемділік, сапа және экологиялық – талдау нәтижелерімен дәлелденді. Одан әрі жетілдіру үшін қажет: «Жасыл» технологиялар мен энергия үнемді материалдарды енгізу; BIM және цифрлық платформаларды кеңінен қолдану; бейімделгіш архитектуралық шешімдерді әзірлеу. Модульдік ғимараттарды практикалық қолдану Қазақстан мен Орталық Азия елдері үшін урбанизация, әлеуметтік инфрақұрылымды жедел құру және сейсмикалық белсенділік жағдайында аса өзекті болып табылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. СНиП РК 3.02-43-2019. «Здания жилые. Нормы проектирования». – Астана: ҚР Ұлттық стандарттау жүйесі, 2019.
2. СН РК 2.03-30-2017. «Тепловая защита зданий». – Астана, 2017.
3. СП 55-101-2000. «Дома жилые многоквартирные. Правила проектирования и строительства». – М.: Госстрой России, 2000.
4. СП 31-106-2002. «Проектирование и строительство с применением модульных конструкций». – М.: Госстрой РФ, 2002.
5. ГОСТ Р 56087-2014. «Здания модульные быстровозводимые. Общие технические условия». – М.: Стандартинформ, 2014.
6. Киселёв В. И., Серов В. М. *Индустриальное и модульное строительство*. – М.: Высшая школа, 2018.
7. Мартынов А. Н. *Современные технологии модульного строительства*. – СПб.: Питер, 2019.
8. Шаповалов В. П. *Быстровозводимые здания: проектирование и строительство*. – М.: Стройиздат, 2017.
9. Зверев А. С. *Энергоэффективные строительные материалы и конструкции*. – М.: Архитектура-С, 2016.
10. Tiwari, A., & Choudhary, R. “Modular Construction in Sustainable Building Development.” *Journal of Building Engineering*, 2020, Vol. 30, pp. 101–112.
11. Smith, R. *Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction*. – New Jersey: Wiley, 2011.
12. Lawson, M., Ogden, R., Goodier, C. *Design in Modular Construction*. – CRC Press, 2014.
13. Gibb, A. *Off-site Fabrication: Prefabrication, Pre-assembly and Modularisation*. – London: Whittles Publishing, 2010.
14. Kamali, M., Hewage, K. “Life cycle performance of modular buildings: A critical review.” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2016, Vol. 62, pp. 1171–1183.
15. Bertram, N., Fuchs, S., Mischke, J. *Modular Construction: From Projects to Products*. – McKinsey & Company, 2019.
16. Knaack, U., Chung-Klatte, S., & Hasselbach, R. *Prefabricated Systems: Principles of Construction*. – Basel: Birkhäuser, 2012.
17. Хабибуллин А. Ф. *Модульное строительство: перспективы применения в регионах сейсмической активности*. – Алматы: Қазақ университеті, 2021.
18. Байтасов Е. М. *Современные технологии возведения малоэтажных зданий в Казахстане*. – Нур-Султан: ЕНУ, 2020.
19. Фадеев П. А. *Технологии быстровозводимого жилья: мировой опыт и практика СНГ*. – Минск: Белстройиздат, 2018.
20. КазНИИСА. *Инновационные решения в строительстве модульных зданий*. – Алматы, 2022.